

Datos que cuentan

ECOSISTEMAS GEOESPACIALES

Tecnologías de código abierto

#SigLibre | #QGIS | #PostGIS | #GeoServer

Ing. Jorge Ayala Niño de Guzmán.
Especialista en Ingeniería del Agua y Geoinformación.

+40

idiomas disponibles para una comunidad SIG de alcance mundial

QGIS es el software SIG más utilizado en Latinoamérica y México

Mapas y datos en la web

GeoServer

PostGIS

QGIS

Gestión y análisis de datos geoespaciales

Registro de datos en campo

merginmaps

QField

WFS

Web Feature Service

Intercambio de datos vectoriales

WMS

Web Map Service

Servicios de mapa en imagen

WCS

Web Coverage Service

Distribución de datos raster

Según el reporte 2024–2025 de UN-GGIM: Américas, la región viene fortaleciendo la interoperabilidad, el uso de herramientas de código abierto y la implementación del marco UN-IGIF en iniciativas e infraestructuras nacionales de información geoespacial.

United Nations Regional Committee on Global Geospatial Information Management for the Americas. (2025). UN-GGIM: Américas report 2024–2025. United Nations.
https://ggim.un.org/meetings/GCIM-committee/15th-Session/documents/UN-GGIM_Americas_Report_2024-2025.pdf